

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

серии «Экономика»

Выпуск 19

**Социально-экономические модели развития
территорий**

**Донецк
2020**

УДК 082.1: 338.49:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.19: Социально-экономические модели развития территорий / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 220 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований: особенности формирования современной системы стратегического планирования развития территорий, проблемы обеспечения экологической безопасности новообразованных республик Донбасса, стратегические форматы сотрудничества на основе модели ко-маркетинга, перспективные направления развития логистического аутсорсинга в условиях цифровизации, аспекты маркетинга в реализации проектов государственно-частного партнерства. Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1: 338.49:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000068 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Экономика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Барышникова Л. П. – доктор экономических наук, доцент

Заместитель главного редактора:

Беленцов В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Беганская И. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Гончаров В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Губерная Г. К. – доктор экономических наук, профессор

Подгорный В. В. – доктор экономических наук, доцент

Припотень В. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Ярембаш А. И. – доктор экономических наук, доцент

Технический секретарь:

Мельникова Т. А. – специалист научного отдела

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 304-35-46

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

Василенко Д.В.

Профиль (паспорт) территории как ключевой инструмент поступательного развития территорий..... 5

Королевский Д.Е.

Экономический механизм научно-технического развития предприятия в условиях нестабильной внешней среды..... 14

Пожидаев А.Е., Концедал И.Н.

О проблемах обеспечения экологической безопасности новообразованных республик Донбасса..... 25

Василенко В.Н.

К вопросу о формировании современной системы стратегического планирования развития территорий..... 35

Барышникова Л.П.

Маркетинг в реализации проектов государственно-частного партнерства..... 44

Воронина Е.Л.

Кооперация, как фактор инновационной активности развития легкой промышленности Донецкой Народной Республики..... 56

Германчук А.Н., Войтюк-Ченакал М.В.

Эффективность реализации маркетинговых стратегий интернет-торговли..... 71

Дегтярев Д.С.

Стратегические форматы сотрудничества на основе модели ко-маркетинга..... 79

Половян А.В., Уткина Л.А.

Методика оценивания результативности корпоративной системы менеджмента..... 89

Мелентьева О.В.

Цифровые технологии в управлении маркетинговой деятельностью банков..... 98

Ревунов А.Е.

Направления формирования инфраструктурного обеспечения развития малого бизнеса..... 106

Мешкова В.С., Козий К.Ю.

Реализация принципов концепции устойчивого развития в деятельности предприятия..... 116

Курипченко Е.В.

Современные тенденции развития интернет-маркетинга: стратегии и инструменты..... 124

Савченкова О.О., Афонина Я.В.

Совершенствование системы сбыта производственных предприятий как необходимый элемент поддержки устойчивого развития..... 133

Савченкова О.О.

Перспективные направления развития логистического аутсорсинга в условиях цифровизации..... 141

Лунина В.Ю., Барышникова Е.И.

Роль PR-технологий в формировании бренда образовательного учреждения высшего профессионального образования..... 148

Ягнюк И.М.

Формирование лояльности болельщиков в спортивном маркетинге..... 157

Петрушевская В.В.

Аналитический обзор бюджетного законодательства ДНР и его роль в финансовой системе государства..... 168

Орлова Л.В.

Высшие учебные заведения в условиях конкурентной среды: связи закономерностей развития сервисологии и управления..... 181

Саенко В.Г., Жильцова К.И.

Экономические основы оценки труда на предприятиях пенитенциарной системы..... 189

Шарый А.Н.

Мировые тенденции развития малого бизнеса..... 203

Барышников С.А.

Торговля как фактор исторического процесса (из истории маркетинга и логистики)..... 211

УДК 658.51

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мешкова В. С.

канд. экон. наук, доцент

Козий К. Ю.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики*

В статье рассмотрены базовые аспекты концепции устойчивого развития фирмы в рамках реализации государственной стратегии. Выделены принципы концепции устойчивого развития. Предложена система оценочных параметров влияния факторов внешней и внутренней среды предприятия на базе комплексного подхода с учетом экономической, экологической и социальной составляющей.

Ключевые слова: *развитие, экономика, экология, предприятие, хозяйственная деятельность, ресурсы, потенциал.*

The article discusses the basic provisions of the concept of sustainable development of the company in the framework of the implementation of the state strategy. The principles of the concept of sustainable development are highlighted. A system of estimated parameters of the influence of factors of the external and internal environment of the enterprise is proposed on the basis of an integrated approach, taking into account the economic, environmental and social components.

Key words: *development, economics, ecology, enterprise, economic activity, resources, potential.*

Постановка проблемы. Концепция устойчивого развития основывается на синтезе трех базовых компонентов: экономического, социального и экологического. Особое значение концепция устойчивого развития получила в рамках международной конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.), в которой приняли участие главы правительств, представители научных и деловых кругов, эксперты из 179 стран. Эта конференция призвала все страны к принятию общенациональных стратегий устойчивого развития. Вторым по значению был Всемирный «Саммит Земли – 2002», который состоялся через 10 лет в Йоханнесбурге (2002 г.). В научных источниках представлено множество различных определений устойчивости и

устойчивого экономического развития. Все они в значительной мере являются конкретизацией или уточнением определения, сделанного Всемирной комиссией ООН. Устойчивое развитие (sustainable development) понимается как развитие, удовлетворяющее потребности нынешнего поколения и не ставящее под угрозу возможности следующих поколений удовлетворять их собственные потребности (WCED, 1987). В целом можно сказать, что вступление в XXI век было связано с взятием курса на устойчивое развитие [1, с. 91].

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день одной из актуальных задач является принятие такой концепции устойчивого развития, которая могла бы подтолкнуть к изменению парадигмы традиционной экономической системы и стать началом поиска новых подходов к согласованию интересов экономической и экологической сферы при условии соблюдения социальной защищенности и справедливости. Вопросам достижения устойчивого развития экономических систем посвящено множество научных трудов отечественных и зарубежных ученых и практиков, в частности, О.О. Веклич, Е.В. Гирусова, Б.М. Данилишина, Г. Дейли, Д. Медоуза, Л.Г. Мельника, О.И. Каринцевой, О.Г. Осауленка, Г.В. Платонова, О. Шубравской и др. И все же вопрос разработки системы показателей устойчивого развития остается сложной научной проблемой, которая имеет дискуссионный характер и до сих пор не до конца разрачена.

Актуальность исследования. Сегодня имеет место большое количество национальных и зарубежных инициатив, которые направлены на разработку, усовершенствование и внедрение комплексной системы показателей устойчивого и безопасного развития. Вопросом разработки показателей устойчивого развития занимаются такие организации, как Департамент политической координации и устойчивого развития ООН, Комиссия Объединенных Наций по вопросам устойчивого развития, Научный комитет по вопросам окружающей среды и другие. Проблема разработки показателей устойчивого развития на данный момент еще не решена, но уже предложены проекты показателей для систем различного масштаба: локального, регионального, глобального, национального, отраслевого. На

Сегодняшний день все эти проекты находятся в стадии разработки [2, с. 38].

Цель статьи заключается в исследовании основных параметров устойчивого развития предприятий, условий и предпосылок, способствующих формированию направлений совершенствования процессов управления предприятием в экономической системе государства.

Изложение основного материала исследования. Неотъемлемым условием инновационного развития экономики является обеспечение тесной взаимосвязи между всеми составляющими общественной жизни, входящими в систему устойчивого развития, по средствам государственной политики.

Устойчивое развитие государства следует понимать как такое функционирование её общественно-хозяйственного комплекса, при котором одновременно обеспечивается удовлетворение все более возрастающих материальных и духовных потребностей населения, рациональное и экологически безопасное хозяйствование и высокоэффективное использование природных ресурсов, поддержание благоприятных для здоровья человека природно-экологических условий жизнедеятельности, а также сохранение, восстановление и приумножение качества экологической среды и ресурсного потенциала общественного производства. Анализируя перспективы и проблемы долгосрочного развития, исследователи определили шесть аспектов термина «устойчивое развитие»: политико-правовое, экономическое, экологическое, социальное, международное и информативное [3, с. 10].

Концепция устойчивого развития базируется на трех основных принципах:

- сбалансированность экономики и экологии;
- сбалансированность социо-экономической сферы в современном хозяйстве, которое свидетельствует о максимально эффективном использовании в интересах населения ресурсов, дающих экономический рост;
- решение задач, связанных с развитием, как в интересах современного поколения, так и всех последующих поколений, которые имеют одинаковые права на ресурсы.

В процессе принятия эффективных управленческих решений касаясь внедрения стратегии устойчивого развития особое

значение имеют международные оценки, которые выступают индикаторами соответствия деятельности государства определенным принципам и показателям. Такие оценки определяются с помощью системы параметров, которые качественно и количественно характеризуют процесс перехода государства к уравновешенному развитию. Каждый индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основе системы индикаторов. Международные рейтинги являются удобным инструментом для определения места государства в мировой системе координат. С помощью международных исследований можно проанализировать положение страны в аспекте экономической, экологической и социальной устойчивости. Аналитическое обобщение материалов международных оценочных рейтингов позволяет увидеть ситуацию, которая сложилась под влиянием социально-экономических и эколого-природных факторов. Государственная политика, касающаяся обеспечения устойчивого развития, должна базироваться на таких основных принципах, которые обеспечивают:

- баланс в развитии общества – паритетность экономической, социальной и экологической составляющей, признание невозможности длительного поступательного развития общества в условиях деградации природной среды;

- экологические и техногенно-безопасные условия жизнедеятельности населения;

- утверждение гуманизма, демократии и общечеловеческих ценностей;

- эколого-экономическую сбалансированность развития отдельно взятых регионов и её согласованность с общенациональными потребностями.

Основными чертами или факторами устойчивого развития предприятия являются: позитивная динамика в прибыли; наличие заказчиков, потребителей продукции или услуг, т.е. наличие источника доходов предприятия; комфортные условия труда, компетентность, социальная защищенность в обеспечении персонала – то есть те факторы, которые создают конкурентные преимущества в результативности труда персонала. Индикаторы должны использоваться как инструменты оценивания экономико-экологических результатов предыдущих управленческих решений,

асающихся развития хозяйственной деятельности и предупреждения ошибочных будущих решений при контроле степени достижения установленных целей развития.

Первой группой факторов, которые будут обеспечивать устойчивость развития являются уменьшение, а также полная отмена политики эксплуатации природных, трудовых и других ресурсов страны более развитыми странами. Вторая группа факторов связана с развитием высокотехнологичных производств. Третьей группой факторов, которые на сегодняшний день являются наиболее актуальными, выступают политические факторы, которые отстаивают позицию страны на международной арене и влияют на членство государства в различных экономических и политических организациях. Нормативное обеспечение гарантий и критериев сохранения экологической системы является четвертым фактором, влияющим на восстановление окружающей среды.

В целом устойчивое развитие в течении определенного периода с учетом главных параметров может быть представлено в виде формулы:

$$dF(L, K, N, I)/dt \geq 0, \quad (1)$$

где $F(L, K, N, I)$ – представляет функцию устойчивого развития; L – трудовые ресурсы; K – капитал, средства производства; N – природные ресурсы (экологическое окружение); I – институциональный фактор.

Представленное соотношение обращает внимание на необходимость сохранения и преумножения некоторого агрегированного производственного потенциала. В современных условиях исследование вопроса устойчивого развития, взаимосвязи экономического усовершенствования и экологической безопасности становится все более актуальным [4, с. 518].

Устойчивое развитие олицетворяет суть особого состояния экономической системы в динамично развивающейся рыночной среде и характеризует гарантию целеустремленности её движения, как в данный момент, так и в недалеком будущем. Оно объединяет в себе совокупность характеристик самой системы и наиболее важных составляющих её хозяйственной деятельности.

При исследовании проблемы обеспечения устойчивого развития, производственное предприятие рассматривается в контексте ситуационного подхода. Устойчивое развитие предприятия следует рассматривать как его способность к осуществлению экономической деятельности в условиях неопределенности влияния внешней среды, которое нарушает нормальное функционирование и развитие предприятия. Отличительная особенность динамичного устойчивого развития заключается в том, что на каждом этапе происходит «закрепление» качественных изменений, улучшение на основе циклического воссоздания постоянной системы функций предприятия, которое составляет содержание процесса его функционирования. Устойчивое развитие немислимо без разработки и реализации стратегии. Процесс формирования стратегии относится к разряду управленческих процессов и должен быть реализован поэтапно.

Первый этап заключается в постановке цели – экономическая дееспособность организации в контексте устойчивого развития. В процессе определения цели следует оценить влияния стратегии на устойчивое развитие предприятия. Необходимо осуществить оценку устойчивого развития, с учетом таких принципов:

1) учета и взаимообусловленности развития подсистем предприятия (экономической, производственной, социальной, экологической);

2) достижения устойчивости динамики развития промышленного предприятия с учетом экономической эффективности, социальной стабильности, защиты от рисков и экологической безопасности;

3) приоритетности цели, которая заключается в выявлении ресурсов устойчивости развития.

В соответствии с этими принципами совокупная оценка устойчивого развития предприятия должна дать релевантную информацию о значимости экономических, социальных и экологических показателей, а на их основе – о влиянии менеджмента на степень устойчивости развития предприятия. Второй этап формирования стратегии заключается в разработке вариантов исследования целей. Принимая во внимание ограниченность ресурсов, следует определить важность проблемы по степени её актуальности, масштабности, а также с учетом стадии жизненного цикла предприятия [5, с. 170]. Затем следует

провести анализ степени влияния внешних и внутренних факторов на стратегию устойчивого развития предприятия и провести факторный анализ влияния стратегии на достижение требуемого уровня (табл. 1).

Таблица 1

Факторы устойчивого развития предприятия

Внешние факторы	Внутренние факторы
<p>Общеэкономические:</p> <ul style="list-style-type: none"> – рост объема национального дохода; – снижение уровня инфляции; – стабильность налоговой системы; – рост реальных доходов населения; – снижение уровня безработицы. 	<p>Операционные факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективный маркетинг; – эффективная структура текущих расходов; – высокий уровень использования основных фондов; – достаточный уровень страховых запасов; – диверсифицированный ассортимент продукции.
<p>Рыночные факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – рост емкости внутреннего рынка; – рост спроса; – рост активности фондового рынка; – стабильность валютного рынка. 	<p>Инвестиционные факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективный фондовый портфель; – рациональное использование инвестиционных ресурсов; – достижение запланированных объемов прибыли; – эффективный инвестиционный менеджмент.
<p>Другие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – политическая стабильность; – позитивные демографические тенденции. 	<p>Финансовые факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективная финансовая стратегия; – рост рентабельности собственного капитала; – снижение финансовых рисков.

Третьим этапом формирования стратегии устойчивого развития является выбор наилучших вариантов достижения конечной цели из множества альтернативных. Осуществить выбор и составить оптимальный перечень путей достижения конечной цели можно исходя из оценки производственных возможностей предприятия и определения стадии жизненного цикла.

Системный подход позволяет определить показатели взаимодействия, которые делятся на категории:

- показатели на входе – определяют влияние человека на систему и параметры устойчивого развития;

- показатели состояния – оценивают текущие параметры системы изменения уровня стойкости;
- показатели управления – характеризуют возможности системы реагировать на влияние внешних факторов.

При условии стремления предприятия достичь устойчивого развития огромное значение имеет система методов управления. Основное внимание при этом должно быть сосредоточено на направленности хозяйственного механизма, согласовании экономических и социальных параметров управления, достижении их эффективного взаимодействия с организационной структурой предприятия, а также удовлетворении общественных и личных потребностей в условиях рационального использования ресурсов.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Представленный анализ и систематизация установленного комплекса оценок показателей устойчивого развития ориентирован на создание системы сбалансированного и адекватного представления об экономических, экологических и социальных показателях деятельности в условиях реализации концепции устойчивого развития субъекта экономической деятельности в рамках единой концепции устойчивого развития страны.

Дальнейшего внимания требует формирование единого подхода к измерению и отображению ключевых результатов деятельности предприятия в условиях качественного и количественного анализа факторов внешней и внутренней устойчивости на основе системы показателей текущего состояния и развития предприятия с целью заблаговременного предупреждения опасности и принятия необходимых мер поддержки для обеспечения устойчивого развития.

Список использованных источников

1. Бобылев С.Н. Устойчивое развитие в интересах будущих поколений: экономические приоритеты / С.Н. Бобылев // Мир новой экономики. – 2017. – №3. – С. 90–96.
2. Пустохина Н.Г. Концепция устойчивого развития: основные положения / Н.Г. Пустохина, В.Н. Валиев // Известия Уральского государственного горного университета. – 2015. – №2. – С. 37-41.

3. Бринчук М. М. Концепция устойчивого развития: потребности в совершенствовании / М.М. Бринчук // Астраханский вестник экологического образования. – 2015. – № 3. – С. 5-13.

4. Кажуро Н.Я. Концепция устойчивого развития как новая парадигма общественного прогресса / Н.Я. Кажуро // Наука и техника. – 2016. – №6. – С. 511-520.

5. Мищенко С.П. Теоретические основы устойчивого развития предприятия / С.П. Мищенко // Вестник экономики транспорта и промышленности. – 2011. - №36 – С. 168-171.

УДК 339.138:004.738.5

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА: СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Курипченко Е.В.

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Луганский государственный аграрный университет»

Обосновано, что в условиях глобализации и научно-технического прогресса традиционные маркетинговые стратегии трансформируются в интернет-стратегии и реализуются с помощью IT-технологий - маркетинговых инструментов.

Ключевые слова: стратегии, инструменты, информационные технологии, интернет-продажи, электронная коммерция.

It is justified that in the conditions of globalization and scientific and technological progress, traditional marketing strategies are transformed into Internet strategies and implemented with the help of IT technologies - marketing tools.

Keywords: strategies, tools, information technology, online sales, e-commerce.

Постановка проблемы. В условиях глобализации и НТП традиционные маркетинговые стратегии утрачивают свою роль как эффективного инструмента сбыта товаров и услуг. Сегодня они стремительно трансформируются в маркетинговые интернет-стратегии. В условиях информатизации общества потребители являются активными пользователями сети Интернет: более четверти населения Земли подключены к глобальной сети. Поэтому, меняется поведение потребителя – ослабляется сила

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ЭКОНОМИКА»

Выпуск № 19

Социально-экономические модели развития территорий

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна

Главный редактор Л.П. Барышникова

Технический секретарь Т.А. Мельникова

Компьютерная верстка В.И. Зензеров

Подписано в печать 22.10.2020 г.

Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная 12,65 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»